

ECONOMIC SCIENCES

ABOUT NEW SOCIO-DEMOGRAPHIC INDICATORS OF ECONOMIC PROCESSES

Tarko A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor of Mathematical Cybernetics,*

*Chief Researcher of the Federal Research Center «Computer Science and Control» of the Russian Academy
of Sciences*

О НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Тарко А.М.

*Доктор физико-математических наук,
профессор математической кибернетики,*

*Главный научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
РАН,*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7324127>

Abstract

Demographic parameters have been identified that have made it possible to identify and confirm the presence and significance of dangerous social phenomena, high negative or uncertain expectations of the population of countries and their regions, as well as the associated significant decline in living standards. A classification of age distributions is proposed that characterizes economic and social development, as well as their dynamics in countries and their regions. The difference from the given typical distributions characterizes the individual properties of the country – the growth or reduction of its poverty, the presence or absence of high-tech modernization or raw materials development.

Аннотация

Выявлены демографические параметры, которые позволили определить и подтвердили наличие и значение опасных социальных явлений, высокие отрицательные или неопределенные ожидания населения стран и их регионов, а также связанное с этим значительное снижение уровня жизни. Предложена классификация возрастных распределений, которая характеризует экономическое и социальное развитие, а также их динамику в странах и их регионах. Отличие от приведенных типичных распределений характеризует индивидуальные свойства страны – рост или уменьшение ее бедности, наличие или отсутствие высокотехнологичных модернизаций или сырьевого развития.

Keywords: indicators of economic development, demographic parameters, dangerous social phenomena, crude death rate, life expectancy, age distribution, high-tech development, raw materials orientation.

Ключевые слова: индикаторы экономического развития, демографические параметры, опасные социальные явления, общая смертность, возрастное распределение, высокотехнологичное развитие, сырьевая ориентация.

Надежды и прогнозы начала нового века о быстром и устойчивом развитии мира были нарушены новыми обстоятельствами. Идеи по преодолению истощения энергетических и пищевых ресурсов на основе роста научно-технического прогресса (НТП) и глобализации не изменились, но пришли новые проблемы, связанные, наоборот, с быстрым ростом НТП и глобализации, с увеличением контактов между людьми и их свободной миграцией. Эти и другие неожиданные проблемы стали критическими для развития.

В настоящее время развитие мира содержит два одновременно протекающих процесса:

1. Научно-технический прогресс на фоне экономического роста и продолжения глобализации.
2. Системный глобальный экономический кризис, который замедляет экономику и все процессы, которые от ее зависят.

Выход из кризиса требует структурной перестройки экономики; финансовая система является частью того, что необходимо перестроить [5, 7]. Руководители стран для выхода из кризиса предпринимают меры именно системного характера. Это – формирование и новых союзов, и перераспределение сфер влияния, изменение значимости секторов экономики. Направление и скорость глобализации стали в значительной степени зависеть от проблем, которые ранее мало влияли на процесс принятия решений. Поиск новых путей часто происходит методом проб и ошибок, которых неизбежно много. В этих условиях анализ происходящих процессов развития, их анализ, моделирование и прогнозирование получают новые задачи.

Наряду с новыми подходами к моделированию и прогнозированию [4, 7, 8] сейчас создаются и новые средства анализа и прогнозирования развития

стран. В данной работе рассмотрены новые подходы и использованы новые индикаторы для анализа социально-психологических [9] процессов и социально-демографических [6] параметров развития экономических процессов.

Количественные данные взяты из базы данных Всемирного банка World Development Indicators [12], базы ЭМИСС РОССТАТа [10] и системы ИНФОСТ Болгарии [2].

Будем говорить об использовании демографических показателей в качестве индикаторов сильных нарушений процессов развития экономических процессов, проявившихся в этом веке в большом числе стран мира.

Демографический показатель общая смертность является дважды индикатором: в одном случае – сильной миграции населения в масштабах стран, в другом – показателем неблагоприятной экономической ситуации. Автор статьи несколько лет назад обнаружил, что Болгария стала страной с самой высокой смертностью в мире, «обогнав» беднейшие страны мира, и что большая группа стран Европы, в основном, бывшего Варшавского договора и бывшего СССР и ей в этом не уступает. Рядом с Болгарией стали оказались Сербия, Латвия, Литва и другие (табл. 1).

Таблица 1.

Максимальная общая смертность в странах мира в 2020 г. по данным [12].

№	Страна	Смертность на 1000 чел., 2020 г.	Доля возраста «80 лет и старше»
1	Болгария	18,0	3,43
2	Сербия	16,9	3,10
3	Украина	15,9	2,39
4	Литва	15,6	3,67
5	Румыния	15,4	3,43
6	Латвия	15,2	3,13
7	Россия	14,6	2,08
8	Венгрия	14,5	2,69
9	Хорватия	14,1	3,72
10	Лесото	13,7	0,37

Оказалось, высокая смертность в данном случае происходит от того, что после присоединения стран бывшего Варшавского договора к Евросоюзу большая часть молодого трудоспособного населения этих стран, воспользовавшись свободой передвижения, стала в массовом масштабе переезжать в более богатые европейские страны. Оставшееся после переезда в этих странах пожилое население, имея значительно более высокий уровень смертности по сравнению с молодыми, дало сильное статистическое увеличение смертности. При этом реальная смертность переехавшей группы населения, очевидно, не изменилась.

Судя по табл. 1, в Болгарии, Сербии, Литве, Румынии и Хорватии проживает наибольшая доля пожилых людей среди постсоветских стран. Это подтверждает, что после переезда в более богатые

страны Европы их молодые работники дали миру не только самый высокий уровень смертности в мире, но и высокий процент оставшихся в своей стране пожилых людей. Минимальные доли «80 лет и старше» в таблице смертности Украины, России и Лесото указывают на то, что миграция не является главной причиной смертности в них.

На рис. 1 представлен полигон частот в распределении значений смертности по 28 городам Болгарии в 2015-2019 гг. Видно, что мода (наиболее часто встречающееся значение) распределения равна 18,0 на 1000 населения у мужчин и 16 на 1000 населения у женщин. Оба значения выше мировой смертности. Также видно, что наибольшая смертность у мужчин доходит до значения 25,0, а у женщин – 21,0.

Рис. 1. Полигон частоты смертности городов Болгарии в течение в 2015-2019 гг.
График построен по данным [2].

Выявленная таким образом миграция из стран со средним развитием в страны с более высоким дополняет идею Н. Н. Моисеева о дьявольском насосе [3]. Он рассматривал переселение талантливых людей из бедных стран в богатые, выгодное богатым странам и тормозящее развитие бедных стран как одно из проявлений глобализации. Мы видим, что жизнь добавила к этому новое обстоятельство. По прогнозу А. Н. Чумакова и М. С. Стычинского [11] через несколько лет миграции всех видов станут в мире массовыми и многократно увеличатся.

Второе использование показателя общая смертность указывает, что она является прямым индикатором особенно неблагоприятной экономической ситуации. Это справедливо как для стран, так

и для ее субъектов и поселений. Так, население России не склонно к массовым миграциям, но смертность в ней, как видно из табл. 1, близка к смертности стран с большой миграцией. Неблагоприятные социально-психологические условия жизни с отсутствием достойной работы, безработица, слабое медицинское обслуживание и другие негативные условия способствуют росту смертности [9]. Несколько лет назад автором данной статьи выявлено, что в России существует группа из примерно 20 регионов (рис. 2), в основном, вокруг исторических регионов Московской области, в которых общая смертность выше, чем самая большая в мире – выше, чем в Болгарии [6, 7]. Такая ситуация продолжается уже несколько лет.

Рис. 2. Карта России, красным цветом отмечены регионы, смертность в которых превышает ее максимальное значение в мире в 2019 г.

Также оказалось, что в сельских поселениях смертность значительно чаще бывает больше мировой, чем в городских. Так, в российских регионах в 2019 г. смертность в городской среде была выше мировой в 6 регионах, а в сельских – в 29 (табл. 2). Полигон частот смертности во всех регионах РФ течение в 2017-2019 гг. (рис. 3) показывает, что мода

смертности была в городских поселениях – 14,0 на 1000 населения, а в сельских – 16,0. Во всех регионах, находящихся на графике вправо значения 15,5 на 1000 смертность, как мужчин, так и женщин была выше мировой.

Таблица 2.

Смертность в регионах РФ (сельские поселения), равная 16 на 1000 и выше в 2019 г. по данным [10].

№	Смертность выше мировой 2019	Сельское население
1	Курская обл.	19.5
2	Тверская обл.	18.3
3	Кировская обл.	18.3
4	Архангельская обл.	18.1
5	Псковская обл.	18.1
6	Новгородская обл.	18
7	Архангельская обл.	17.9
8	Рязанская обл.	17.8
9	Орловская обл.	17.4
10	Вологодская обл.	17.3
11	Смоленская обл.	17.3
12	Костромская обл.	16.9
13	Нижегородская обл.	16.8
14	Ивановская обл.	16.7
15	Брянская обл.	16.6
16	Курганская обл.	16.6
17	Чувашия	16.6
18	Мордовия	16.5
19	Липецкая обл.	16.4
20	Воронежская обл.	16.4
21	Магаданская обл.	16.3
22	Тамбовская обл.	16.2
23	Коми	16.0
24	Белгородская обл.	16.0
25	Владимирская обл.	16.0

Рис. 3.

Полигон частот смертности всех регионов РФ течение в 2017-2019 гг. График построен по данным [10].

Третий индикатор – разность ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин (РОПЖ) [6, 7]. Механизм проявления РОПЖ известен. Обычные значения РОПЖ в развитых странах в настоящее время составляют 4-5 лет. В неблагоприятных условиях с отрицательными или неопределенными ожиданиями проявляется генетическое различие физиологических свойств женщин и мужчин – у мужчин смертность увеличивается значительно сильнее. Это проявляется в большой степени в случаях опасных для жизни болезней – инфарктов, ин-

сультов и прочих. Данные подтверждаются многими исследованиями, в том числе анализом на скорой помощи [1].

Ярким примером является война Ирана и Ирака в 1980-1988 гг., а также предшествующие и последовавшие события (рис. 4). В ней значения РОПЖ увеличились от значения чуть больше нуля в 1976 г. до 15,0 лет в Иране и до 12,3 года в Ираке к 1984 г., а затем стали снижаться. При этом смертность на фоне ее естественного уменьшения в обеих странах увеличивалась с 1978 до 1982 гг. незначительно – с 1978 до 1982 гг. в Ираке на 4%, а в Иране на 5%.

Рис. 4. Динамика РОПЖ (годы, левая ось) и смертности (на 1000, правая ось) в Иране и Ираке 1970-2000 гг.

На рис. 5 дана динамика РОПЖ у части стран бывшего СССР с высоким ее подъемом от 1988 г. к максимуму в 1993-1994 гг., связанному, очевидно, с периодом перестройки и последующим переходом к новой экономике, также с последующим подъемом

с 1998-1999 гг. до 2004-2005 гг. Увеличению РОПЖ оказались подвержены как Россия и другие страны, пошедшие по пути Содружества Независимых Государств, так и Латвия, Эстония и Литва, с направлением развития в сторону Евросоюза.

Рис. 5. Динамика РОПЖ в части стран бывшего СССР с максимальными его значениями в 1994-1995 гг. и в 2005-2007 гг.

Отметим уменьшение РОПЖ в указанных странах после 2005 г. Его можно считать результатом естественного привыкания населения к трудностям. При этом после 2019 г. проблемы подверженных экстремальным испытаниям людей не уходят

– значения РОПЖ в этих странах по-прежнему остаются одними из самых высоких в мире.

Указанное обстоятельство подтверждается высокими значениями РОПЖ в регионах России. В табл. 3 указаны регионы России со значениями РОПЖ 11,0 лет и больше в 2019 г.

Таблица 3.

Регионы России со значениями РОПЖ 11 лет и больше в 2019 г.

	Регион	РОПЖ, лет
1	Новгородская обл.	11,91
2	Респ. Марий Эл	11,89
3	Курганская обл.	11,82
4	Вологодская обл.	11,73
5	Чувашия	11,61
6	Респ. Алтай	11,53
7	Забайкальский край	11,46
8	Брянская обл.	11,37
9	Пермский край	11,37
10	Иркутская обл.	11,34
11	Нижегородская обл.	11,28
12	Хабаровский край	11,28
13	Удмуртская Респ.	11,26
14	Респ. Карелия	11,15
15	Калужская обл.	11,15
16	Владимирская обл.	11,14
17	Свердловская обл.	11,13
18	Магаданская обл.	11,12
19	Респ. Хакасия	11,11
20	Кировская обл.	11,08
21	Тамбовская обл.	11,01
22	Курская обл.	11,0

Четвертый индикатор – вид возрастных распределений населения стран. Возрастной состав населения мира чрезвычайно различается в пределах стран с разным уровнем социально-экономического развития. Существует много классификаций типов возрастных структур населения. Однако для анализа состояния экономического развития стран удобно выделить четыре типа распределений (рис. 6). Первый тип, это «монотонное», его пример –

Ангола. Оно бывает у бедных или недавно разбогатевших стран. Такой тип распределения был характерен для стран в древности, его еще можно назвать «средневековым». В нем велика доля младших возрастов «0-4 года» – до 12-19%, объясняемая высокой рождаемостью. С повышением возраста эта доля плавно уменьшается до значений доли процента, немного не достигая нуля к возрастам «80 лет и старше».

Рис. 6. Типы возрастных распределений в мире (мужчины) построенные по данным [12]. По вертикальной оси указаны возрастные группы от «0-4 года» до «80 лет и старше».

Следующий тип возрастного распределения – «бочкообразное» – он бывает в богатых развитых странах. Примером является Франция. В ее распределении намного меньшая рождаемость и соответственно малая доля молодых возрастов – 4-6%. В старших возрастах доли увеличиваются до 7-8%, причем возрастные группы несут следы сложной жизни народа – 2-й мировой войны и другие. К возрасту «80 лет и старше» доля возвращается к исходным 4-6% от популяции. Распределение напоминает бочку с обозначенными краями.

Еще один тип – возрастные распределения стран со средним уровнем дохода, пример – Чехия. Эти распределения имеют промежуточные характеристики – в возрастах «0-4 года» долю 4-6%, в более старших эта доля увеличивается до 6-9%, к возрасту «80 лет и старше» сокращается до 2-3%.

Последняя группа возрастных распределений – богатые нефтяные страны, близкие к Персидскому заливу, пример – Объединенные Арабские Эмираты. Они имеют подчас экзотические характеристики, но в большинстве случаев доли возрастов

«0-4 года» составляют 4-7%, к старшим возрастам мужчин 30-40 лет у них часто большие максимумы – до 12-19%, связанные с недавней миграцией к ним. К возрасту «80 лет и старше» доля группы уменьшается до значений меньше 1% – как при «монотонном» распределении.

Выше было указано, что анализ возраста «80 лет и старше» в табл. 1 явился обоснованием разделения стран на два типа – с высокой миграцией и общей неблагоприятной экономической ситуации.

Отметим, что кривые возрастной структуры характеризуют как современный, так и прошлый образ жизни их населения, они являются следами долговременных процессов – их характерное время составляет десятки и больше лет. Возрастные структуры населения можно рассматривать как «паспорт» настоящего и прошлого образа жизни страны.

В заключение отметим, что важным полученным здесь результатом является выявление параметров, которые позволили определить в конкретных случаях и подтвердили наличие и значение

опасных социальных явлений, таких как отрицательные или неопределенные ожидания населения стран, а также связанное с этим значительное снижение уровня жизни. Указные результаты были получены при анализе, как стран, так и их регионов и городов. Характеристика возрастное распределение может характеризовать при исследовании развития стран и их регионов экономическое состояние и современных и прошлых условий жизни: бедность и динамику бедных стран, высокий уровень жизни и его динамику у богатых стран. Отличие от приведенных типичных распределений характеризует индивидуальные свойства страны – рост или уменьшен ее бедности, наличие или отсутствие высокотехнологичных модернизаций или сырьевого развития.

Список литературы:

1. Гамбурцев А.Г., Андреев Е.М., Аптикаева О.И., Галичий В.А., Горбаренко Е.В., Заславская Р.М., Логвиненко С.И., Артюшов А.Н., Немцов А.В., Сигачев А.В., Сидоренков Н.С., Степанова С.И., Стрелков Д. Г., Тарко А.М., Чибисов С.М., Щербань Э.А.. Влияние трех окружающих сред на медицинские показатели. Опыт сопоставительного анализа. // Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. Том 5. Человек и три окружающие его среды. - М: Янус-К. 2013. С. 326-414.
2. Информационная система ИНФОСТАТ. [Электронный ресурс]. <https://infostat.nsi.bg/> (дата обращения: 30.10.2022).
3. Моисеев Н.Н. Мировое сообщество и судьба России. Сочинения. т. 2, М., Издательство МНЭПУ, 269 С.
4. Тарко А.М. Анализ перспективы социально-экономического развития России. - Управление социальными инновациями: опыт, проблемы и перспективы: Материалы международной научной конференции. - М.: РУДН, 2009. с. 307-314.
5. Тарко А.М. Обратная сторона роста. Современные структурные экономические кризисы и пути их преодоления. // Свободная мысль. 2015. № 5 (1653), С. 81-94.
6. Тарко А.М. Развитие российских регионов: экономико-демографический анализ параметров России и мира. Часть 2. // Пространство и Время. 2015, № 3(21), С. 249-257. 15 ссылок
7. Тарко А.М. О настоящем и будущем России и мира. – Тула. Издательство "Промпилот". – 2016 – – 196 П.
8. Тарко А.М. Исследование настоящего и будущего мира и России с помощью математического моделирования. // XIX Международная научная конференция "Цивилизация знаний: Российские реалии". Труды Девятнадцатой Международной научной конференции, г. Москва, 20-21 апреля 2018 г., М.: Российский новый университет (РосНОУ). 2018. Часть 1. С. 19-35. . ISSN 1998-4588.
9. Тихонова Н.Е. Изменение социально-психологического состояния российского общества. // Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров. // Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. - М. «Весь мир», С. 55-76.
10. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Единая межведомственная информационно – статистическая система ЕМИСС. [Электронный ресурс] <http://www.gks.ru> (дата обращения: 10.31.2022)
11. Чумаков А. Н., Стычинский М. С. Культурно-цивилизационный диалог и его возможности в условиях глобального мира. // Век глобализации: № 1, 2018 С. 3-13.
12. World Bank Open Data. (2021). World Development Indicators. [Электронный ресурс] <https://databank.worldbank.org/data/home.aspx> (дата обращения: 30.10.2022).